

BOYSUN DAVLAT O‘RMON XO‘JALIGI SHAROITIDA PISTA DARAXTLARINI PAYVANDLASH: NAVLAR BO‘YICHA NATIJALAR VA TAHLIL

¹Xamzayev Abdishukur Xudoyqulovich, ²Kayimov Abdixalil, ³Xolmurotov Mansur
Zaripbayevich

¹professor O‘XITI, ²professor TDAU, ³dotsent TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064674>

Annotatsiya. Ushbu maqola Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligi sharoitida pista (*Pistacia vera*) daraxtlarini payvandlash tajribalari natijalarini tahlil qiladi. 14 xil pista navlari payvandlangan va ularning muvaffaqiyat darajalari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra navlararo sezilarli farqlar ko‘rsatilib, ayrim navlarning yuqori, o‘rtacha va past ko‘rsatkichlarga ega ekanligi aniqlandi. Maqolada yuqori natija ko‘rsatgan navlarni kengroq maydonda yetishtirish, o‘rtacha muvaffaqiyat ko‘rsatgan navlarni optimallashtirish va kam muvaffaqiyat ko‘rsatgan navlar bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Ushbu tahlil Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligida pista yetishtirish samaradorligini oshirish va optimal yetishtirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: xandon pista, mahalliy navlar, payvandlash, tutib qolish darajasi, kurtak payvand, shishib qizargan.

Аннотация. В данной статье анализируются результаты опытов прививки фисташковых деревьев (*Pistacia vera*) в условиях государственного лесного хозяйства Байсун. Были привиты 14 различных сортов фисташки, и исследовались уровни их успешности. Результаты исследования показали значительные различия между сортами, выявив некоторые сорта с высоким, средним и низким уровнем успешности. В статье представлены рекомендации по широкому внедрению сортов с высокой успешностью, оптимизации сортов со средним уровнем успешности и работе с сортами с низкой успешностью. Этот анализ полезен для повышения эффективности выращивания фисташек в лесхозе Байсун и разработки оптимальных стратегий культивирования.

Ключевые слова: фисташка настоящая, местные сорта, прививка, уровень приживаемости, окулировка, опухание и покраснение.

Abstract. This article analyzes the results of grafting pistachio trees (*Pistacia vera*) under the conditions of the Baysun State Forestry. A total of 14 different pistachio varieties were grafted, and their success rates were evaluated. The study revealed significant differences among the varieties, identifying some with high, medium, and low success rates. The article provides recommendations for the widespread adoption of high-success varieties, optimization of medium-success varieties, and strategies for working with low-success varieties. This analysis beneficial for enhancing the efficiency of pistachio cultivation in the Baysun State Forestry and developing optimal cultivation strategies.

Keywords: pistachio, local varieties, grafting, graft take rate, bud grafting, swelling and reddening.

Kirish

Xandon pista (*Pistacia vera*) daraxti iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lib, uning mevalari nafaqat mahalliy bozorda, balki xalqaro bozorda ham yuqori talabga ega [4, 5, 6]. O‘zbekiston iqlimi va tuproq sharoitlari xandon pista daraxtini yetishtirish uchun juda qulaydir. Ayniqsa, bu yerda o‘sadigan mahalliy pista navlari o‘zining noyob sifati, qurg‘oqchilikka chidamliligi va

ko‘p yillik tajribaga asoslangan o‘stirish an‘analari bilan ajralib turadi. So‘nggi yillarda pista yetishtirish sohasida ilmiy izlanishlar ko‘payib, payvandlash usulining mahalliy pista navlari uchun imkoniyatlari keng o‘rganilmoqda. Mahalliy navlarni payvandlab ko‘paytirishning dolzarbligi bir qator agronomik, iqtisodiy va ekologik sabablar bilan izohlanadi.

Mahalliy navlarni payvandlash orqali ularning O‘zbekiston iqlimiga moslashuvchanligini saqlab qolish va yaxshilash imkoniyati mavjud. Mahalliy pista daraxtlari qurg‘oqchilik va sovuqqa nisbatan chidamli hisoblanadi, bu esa o‘simlikning tuproq va iqlim sharoitlariga talabchanligini kamaytiradi. Payvandlash texnikasi orqali mahalliy navlarning eng yaxshi xususiyatlarini yangi ko‘chatlarga ko‘chirish orqali barqaror hosil olish va daraxtlarning o‘shish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Buning natijasida nafaqat hosildorlik oshadi, balki meva sifati va eksport salohiyati ham yuksaladi. Mahalliy pista navlarini payvandlash orqali kasalliklarga chidamli, sog‘lom va uzoq umr ko‘radigan daraxtlar yaratish mumkin. Mahalliy navlar o‘z hududidagi kasalliklar va zararkunandalarga qarshi moslashgan bo‘lib, xorijiy navlarga nisbatan kuchliroq immun tizimiga ega bo‘ladi. Payvandlash orqali bu chidamlilik xususiyatini avlodlarga o‘tkazish, kasalliklardan zarar ko‘rmagan yuqori sifatli meva yetishtirishga imkon beradi. Buning evaziga fermerlar va dehqonlar uchun daraxtlarning parvarish xarajatlari kamayadi, bu esa iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi [7, 8].

So‘ngi yillarda xandon pista yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar olib borilmoqda. L.Nikolyai, B.Eshonkulov va T.Tulyaganovlar [1] tomonidan pista daraxtlarini payvandlash texnologiyalari haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Tadqiqotda payvandlash jarayonida kuzatilishi kerak bo‘lgan texnik va agrotexnik omillar, masalan, kurtak payvand, ko‘z payvand usullari va ularning muvaffaqiyat darajasi tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, u payvandlash orqali daraxtning hosildorligi va kasalliklarga chidamliligini oshirish usullarini ko‘rsatib, pista yetishtiruvchilarga sifatli va yuqori hosil olish imkoniyatini beradi. Tadqiqotda mahalliy va xorijiy navlarni payvandlash natijalarining qiyosiy tahlili ham keltirilgan bo‘lib, bu amaliyotning samaradorligi o‘rganilgan.

N.X.Xudaynazarova [3] o‘zining ilmiy ishida xorijiy pista navlarini O‘zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli yetishtirish va ularning rivojlanishini tahlil qilgan. U xorijiy navlarning iqlimga moslashuvchanligi, o‘shish jarayonlari, hamda tuproq va iqlim sharoitlari bilan mosligi haqida batafsil o‘rganishlar olib borgan. Tadqiqotda xorijiy navlarning mahalliy navlarga nisbatan hosildorligi, mevalarining sifati, va ularning rivojlanish davri haqida ma‘lumotlar berilgan.

H.Sh. Rahmonova [2] tomonidan Eron xandon pista navlarini O‘zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli o‘stirish va ulardan sifatli ko‘chat olish texnologiyalari tadqiq etilgan. U Eron navlarini O‘zbekistonning qurg‘oqchil va keskin kontinental iqlimiga mosligini tahlil qilgan va moslashgan navlarni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar bergan. Ushbu tadqiqotda pista ko‘chatlarini muvaffaqiyatli o‘stirishda zarur bo‘lgan tuproq xususiyatlari, sug‘orish usullari, o‘g‘itlash jarayoni va o‘simlikni parvarishining boshqa jihatlari haqida batafsil ma‘lumotlar keltirilgan. Bu esa O‘zbekiston sharoitida yuqori sifatli pista ko‘chatlarini yetishtirish uchun amaliy qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

Boysun viloyati o‘zining iqlim va tuproq sharoitlari bilan pista yetishtirish uchun mos keladi. Pista daraxtlarini payvandlash texnologiyasi orqali yangi navlarni ko‘paytirish va mavjud navlarning mahsuldorligini oshirish maqsadida Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligi sharoitida turli pista navlari bo‘yicha payvandlash tajribasi o‘tkazildi.

Tadqiqot uslublari. Boysun sharoitida 14 xil xandon pista navlari payvandlandi. Har bir nav uchun payvandlash natijalari quyidagi to‘rt kategoriya bo‘yicha baholandi:

- shishib qizargan (%) – Payvandlash muvaffaqiyatli amalga oshgan daraxtlar foizi.
- o‘zgarmagan (%) – Payvandlash ta'siri ko‘rinmagan daraxtlar foizi.
- o‘sgan (%) – payvandlarning o‘sishi bilan bog‘liq ma'lumotlar.
- qoraygan yoki shikastlangan (%) – kurtaklari shikastlangan yoki zarar ko‘rgan daraxtlar foizi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Xandon pista daraxtlarini payvandlash bir nechta muhim sabablarga ko‘ra zarurdir. Pista o‘zining qimmatbaho mevalari bilan ajralib turadi va payvandlash jarayoni orqali daraxtning sifatini, hosildorligini va iqlimga moslashuvchanligini oshirish mumkin. Payvandlash orqali yuqori hosil beradigan navlar yaratish mumkin. Xandon pista daraxtlari tabiiy sharoitda turli hosildorlik ko‘rsatkichiga ega bo‘ladi, payvandlash esa hosildor navlarni kengroq miqyosda ko‘paytirishga yordam beradi. Pista daraxtlari urug‘idan ko‘paytirilganda, ota-onasidan past sifatli xususiyatlarni meros qilib olishi mumkin. Payvandlash esa yuqori sifatli daraxtlardan olinadigan xususiyatlarni aniq saqlab qoladi, shu sababdan ma’lum navlarga xos meva hajmi, shakli va ta’mi saqlanib qoladi.

Xandon pista daraxtlari turli iqlim va tuproq sharoitlariga chidamlilikni oshirish uchun boshqa navlar bilan payvandlanadi. Masalan, sovuqqa, qurg‘oqchilikka yoki tuzli tuproqlarga chidamli navlar bilan payvandlash orqali yangi o‘simlikning ushbu sharoitlarga moslashuvi ta’minlanadi. Ayrim navlar kasalliklar va zararkunandalarga ko‘proq chidamli bo‘lishi mumkin. Ushbu navlarni payvandlash orqali daraxtning kasalliklarga bardoshlilikini kuchaytirish mumkin, bu esa o‘simlikni davolash va profilaktik ishlarni kamaytiradi.

1-rasm. Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligi sharoitida pista daraxtlarini payvandlash natijalari

Boshqa navlarni birlashtirish va poligibrid bog‘lar yaratishda bir daraxtda bir necha xil pista navlarini payvandlab, ko‘p navli daraxt yaratish mumkin. Bu hosilni terish davrini uzaytirish va plantatsiyada xilma-xillikni yaratish imkonini beradi. Urug‘idan o‘stirilgan pista

daraxtlari odatda kech meva bera boshlaydi, lekin payvandlangan daraxtlar tezroq meva bera boshlaydi. Bu esa pista yetishtiruvchilar uchun iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

Umuman olganda, xandon pista daraxtlarini payvandlash orqali sifatli, hosildor, chidamli va iqlim sharoitlariga mos navlarni yaratish mumkin. Bu usul nafaqat yuqori sifatli hosil olish, balki resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy foyda olishda ham katta ahamiyatga ega.

Shu maqsadda Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligida xandon pistaning mahalliy navlari payvand qilin ko‘paytirildi. 1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, pista navlarining payvandlash natijalari navlararo sezilarli darajada farq qiladi. Quyida asosiy natijalar tahlili keltirilgan:

1. Eng yuqori natija:

- **Farxod** navida payvandlash muvaffaqiyati eng yuqori bo‘lib, 80% daraxtlarda muvaffaqiyatli amalga oshdi. Bu nav Boysun sharoitida eng samarali ekanligini ko‘rsatadi.

- **G‘allaorol va Tog‘ Malikasi** navlarida ham yuqori muvaffaqiyat ko‘rsatkichlari mavjud bo‘lib, har biri 70% ko‘rsatkichga ega bo‘lgan. Ushbu navlar ham payvandlash uchun mos keladi.

2. O‘rtacha natija:

- **Mahalliy, Mustaqillik, Serhosil, Xursandchilik, va Shirin** navlarida payvandlash muvaffaqiyati 60% atrofida bo‘lib, bu navlar o‘rta darajada samarali ekanligini ko‘rsatadi. Ular qo‘shimcha optimallashtirish orqali yaxshilanishi mumkin.

3. Kamroq Muvaffaqiyat:

- **O‘zbekiston** navida payvandlash muvaffaqiyati faqat 40% bo‘lib, bu nav bo‘yicha payvandlash samaradorligi nisbatan past ekanligini anglatadi.

- **Sitora, Bobotog‘, O‘zbekiston Marvaridi, Faravon, va Chaqmoq** navlarida muvaffaqiyat ko‘rsatkichlari 50% atrofida, ya‘ni o‘rtacha darajada. Bu navlar uchun qo‘shimcha tadqiqotlar va adaptatsiya zarur.

Payvandlash natijalari ko‘rsatadiki, Boysun sharoitida pista navlarining o‘shish va payvandlash muvaffaqiyati navning o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘liq. Eng yuqori muvaffaqiyat ko‘rsatgan navlar Boysunning iqlim va tuproq sharoitlariga moslashganligi sababli yuqori o‘shish va payvandlash ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan. O‘rtacha va kam muvaffaqiyat ko‘rsatgan navlar esa qo‘shimcha e‘tibor va optimallashtirishni talab qiladi.

Xulosa va tavsiyalar. Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligi sharoitida pista daraxtlarini payvandlashda navlararo sezilarli farq mavjud. Eng muvaffaqiyatli navlar Boysunning iqlim va tuproq sharoitlariga mos keladi, bu esa ularni yuqori payvandlash samaradorligini ta‘minlaydi. Kam muvaffaqiyat ko‘rsatgan navlar esa qo‘shimcha tadqiqot va optimallashtirishni talab qiladi.

Quyidagilar tavsiya qilinadi: Farxod, G‘allaorol, va Tog‘ Malikasi navlarini kengroq maydonda ko‘paytirish va ularni asosiy yetishtirish navlari sifatida belgilash. Mahalliy, Mustaqillik, Serhosil, Xursandchilik, va Shirin navlari uchun qo‘shimcha payvandlash texnikalarini joriy etish va ularning o‘shish sharoitlarini yaxshilash. O‘zbekiston, Sitora, Bobotog‘, O‘zbekiston Marvaridi, Faravon, va Chaqmoq navlari uchun maxsus adaptatsiya strategiyalarini ishlab chiqish. Ushbu navlar uchun eksperimental bog‘larda qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish va ularni Boysun sharoitlariga moslashtirish. Payvandlash texnikalarini yanada takomillashtirish, yangi usullarni joriy etish va payvandlash jarayonini samarali boshqarish orqali umumiy muvaffaqiyat ko‘rsatkichlarini oshirish. Yuqori natija ko‘rsatgan navlarga ko‘proq resurslar ajratish orqali umumiy payvandlash samaradorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlash.

Boysun davlat o‘rmon xo‘jaligi sharoitida pista daraxtlarini payvandlash bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari navlararo farqlilikni aniqlashga va ularni optimal yetishtirish

strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ushbu tahlil asosida qabul qilingan qarorlar pista yetishtirishda yuqori samaradorlikka erishish va Boysun viloyatini pista yetishtirish markaziga aylantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nikolyai L.V. va boshqalar. Xandon pistani payvandlash texnologiyasi (UZB); Technology of pistachio trees grafting (ENG). – 2018.
2. Rahmonova H.Sh., Tojiboyev M.U. *Pistacia vera* L. ning Erondan keltirilgan navi kochatlarini yetishtirish va pista plantatsiyalarini barpo etishning samarali usullari //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – T. 12. – №. 6. – С. 803-810.
3. Худайназарова Н. Х., Эшанкулов Б. И. Ўзбекистонда мавжуд хандон пистанинг хорижий навлари уруғ авлоди плантацияларини таксацион кўрсаткичлари //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 255-261.
4. Эшанкулов Б. И., Холова Ш. А., Худайназарова Н. Х. Ўрта ер денгизи мамлакатларида ўстирилаётган хандон pista навлари //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 607-612.
5. Эшанкулов Б. И., Худайназарова Н. Х., Лаптева Р. А. Иранские сорта фисташки настоящей //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 297-299.
6. Hamzayev A. K. et al. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
7. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
8. Khurramov A. et al. Optimization of Phenolic Compound Extraction from Pistachio Green Hulls: Influence of Blanching, Harvest Time, Solvent Concentration, and Extraction Method //Journal of Nuts. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 207.